

**К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Ярмолинский С.В.

подполковник

Мухамедов Ш.Н

подполковник

(Академия МЧС РУ)

Аннотация. В данной статье рассматривается система мониторинга чрезвычайных ситуаций исходя из зарубежного опыта, работы проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, вносимые изменения и дополнения.

Ключевые слова: Чрезвычайное положение, система мониторинга, прогнозирование, социально-экономическая система.

**TO PROBLEM OF SUPPLY OF PREVENTING OF EXTREME
SITUATIONS TO ENSURING OF SOCIETY SECURITY**

Yarmolinski S.V.

lieutenant colonel

Mukhamedov Sh.N.

lieutenant colonel

(MES Academy)

Annotation. By the authors of this article are offered and the general principles of creation original information monitoring systems of support of acceptance of

responsible administrative decisions are discussed during forecasting extreme situations technogenic character.

Keywords: Emergency situation, monitoring system, forecasting, social-economic system.

Авторами этой статьи предлагаются и обсуждаются общие принципы оригинальных концептуальных систем поддержки и принятия ответственных административных решений прогнозирующих возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Проблема создания системы прогнозирования ЧС с целью предотвращения техногенных аварий и катастроф находится в рамках разработки общей системы поддержки принятия решений (СППР). Перспективный взгляд на эволюцию СППР базируется как на оценку результатов традиционного процесса обработки информации в базах данных, так и на использование гиперинформационных (гипертекст, гипермедиа) технологий. Эффективная СППР должна предусматривать возможность интеллектуальной обработки информации особенно для случаев слабоструктурированных, творческих задач, к числу которых относятся проблемы прогнозирования ЧС.

В то же время необходимо отметить, что для пользователей СППР (руководителей территориальных управлений МЧС, экспертов) наиболее важным фактором оказывается не высокий теоретический уровень реализованных там методов и программных средств, а простота работы с системой, удобный и понятный для них интерфейс. СППР должна помочь пользователям:

- разобраться с реальной сутью анализируемого процесса прогнозирования условий возникновения ЧС;
- оценить проблему анализа фазовых переменных рассматриваемой социально-экономической системы (СЭС) с точки зрения выделения диапазона их опасных, критических значений;

- управлять ходом процесса подготовки и выбора управленческих стратегий, включая рассмотрение вопросов оперативной адаптации к возникающим ситуациям (уточнение информации, корректировка приоритетов и т.д.);

- подготовить необходимый персонал, способный внести предложения по усовершенствованию ее работы, необходимой модификации выполняемых функций.

Система должна предусматривать возможность учета качественных, нечисловых факторов человеческого поведения, в частности, ЛПР (т.е. его интуицию, жизненный опыт, желание рисковать, убеждения, ценностные установки и т.д.). Важным моментом является характер информации, которой располагает ЛПР:

- интуитивная, ее источником является жизненный опыт, профессиональные знания и способности;

- предметная, вербальное описание процесса или объекта изучения;

- формальная, т.е. количественные, обычно статистические данные.

Обсудим теперь основные этапы создания предполагаемой автором мониторинговой СППР с необходимыми краткими комментариями.

1. Содержательная постановка проблемной ситуации выбора (ПСВ) одного из возможных способов действий (управленческих стратегий) по предотвращению ЧС. На этом этапе формируется соответствующая модель ПСВ, как совокупности взаимосвязанных вербальных и формальных задач, последовательное решение которых приведет к прогнозу состояния рассматриваемой социально-экономической системы (СЭС) в некоторый момент времени $t > t_0$. При этом фигурирующие в вербальных оценках социоэкономические параметры моделируются совокупностью логических, алгебраических и других математических связей между фазовыми переменными и параметрами. Области допустимых значений управляемых и неуправляемых

переменных определяется заданием эволюционных уравнений и неравенств в соответствующем метрическом пространстве. Здесь же формируются конечные множества заинтересованных лиц (акторов) $a=(a_1, \dots, a_k)$, в качестве которых могут рассматриваться, например, руководство регионального управления МЧС(a_1) и руководители соответствующих СЭС (a_2, \dots, a_k); целей факторов $O=\{O_1, \dots, O_n\}$ (или критерии оценки состояния СЭС), возможных форм их поведения (управленческих стратегий) для достижения поставленных целей $C=\{C_1, \dots, C_m\}$, а также исследовательские сценарии будущих состояний СЭС на время прогнозирования $t>t_0$ $S=\{S_1, \dots, S_j\}$.

2. Формирование экспертной группы, получение экспертных оценок.

Здесь необходимо принять во внимание следующие обстоятельства. Общеизвестно, что эксперты могут оказать серьезное давление на процесс принятия решения, вынуждая одного из специалистов соглашаться с большинством, даже если он понимает, что точка зрения большинства ошибочна. Это особенно касается групповых прогнозов условий возникновения техногенных катастроф. Концептуальная основа мониторинговой системы прогнозирования ЧС, поскольку они основаны большей частью не на реальных данных, а на обобщенном мнении специалистов данной группы экспертов. Возможно, что один из них откажется от представления собственных суждений, если остальные члены группы будут придерживаться противоположной точки зрения.

Возможны также случаи, когда какой-либо наиболее влиятельный эксперт (обычно назначенный или выбранный руководитель) может добиваться собственных целей, преодолевая сопротивление других участников с помощью настойчивой и постоянной аргументации. Нередко считается, что проблема достижения соглашения между членами группы имеет более важное значение, чем разработка тщательно продуманного и обоснованного прогноза.

В этой связи интересны сформулированные К. Эрроу условия корректного группового (общественного) выбора:

- универсальность, понимаемая в смысле наличия достаточного числа возможностей выбора ($1 \geq 3$), экспертов (≥ 2) и возможностей определения всех индивидуальных профилей предпочтения.

- наличие положительной связи группового и индивидуальных предпочтений, при которой отбрасывание (или добавление) одной из альтернатив в индивидуальных предпочтениях не должно изменить направленность индивидуального предпочтения по отношению к групповому.

- независимость несвязанных альтернатив, при которой если предпочтения каждого эксперта одинаковы в нескольких профилях, то и соответствующие по альтернативам порядки предпочтений группы должны быть одинаковыми для этих профилей.

- наличие суверенности экспертов, понимаемой как отсутствие «навязанного» сообществом порядка предпочтений.

- отсутствие «диктаторства», понимаемого в том смысле, что не должно быть одного эксперта, предпочтения которого определяют предпочтения сообщества, тогда как остальные члены влияют на выбор альтернатив только в том случае, когда эти альтернативы безразличны названному индивиду.

Теорема Эрроу устанавливает несовместимость перечисленных здесь условий в рамках единственной удовлетворяющей им всем функции группового выбора предпочтений. Поэтому последующее развитие теории и практики экспертных оценок идет в направлении обоснования способов корректного разрешения этих противоречий, что достигается или ослаблением ограничений, или изменением требований к окончательному решению. Несмотря на перечисленные трудности, экспериментально установлено, что при соблюдении определенных условий групповая экспертная оценка более надежна, чем индивидуальные.

3. Выявление предпочтений ЛПР, т.е. системы его внутренних психологических установок, заставляющих совершать определенные действия в проблемных ситуациях выбора. В рассматриваемом здесь случае иерархической сетевой моделью ПСВ является пятиуровневый кортеж $HP = \langle F; a; O; C; S \rangle$. Определение степеней взаимодействия элементов на каждом его уровне (кроме первого, на котором устанавливается фокус, главная цель F – уменьшение общего уровня риска возникновения техногенных аварий и катастроф) производится на основе попарного сравнения их относительной значимости для ЛПР (с учетом экспертной информации) в выбранной оценочной шкале. Итерационный алгоритм нахождения вектора приоритетов исследовательских сценариев $P(S)$ включает в себя обработку комплексной информации со всех уровней модели ПСВ. Будем называть этот процесс прогнозом ЧС, т.е. установлением наиболее вероятного будущего функционирования рассматриваемой СЭС.

В процессе выявления предпочтений ЛПР давно установлено, что он руководствуется при рациональном выборе какой-либо альтернативы не объективными, а субъективными значениями вероятностей событий, шансами на успех. Поэтому, если, например, исследовательский сценарий S_i предусматривает негативное развитие событий (возрастает риск возникновения ЧС), то его приоритет (субъективная вероятность) наступления растет с ростом веры в не-контролируемость ситуации. Эта тенденция вполне обоснована, так как человек, стремящийся к позитивному варианту развития событий (вера в успех, удачу), действительно часто делает позитивный исход более вероятным.

Вера в подконтрольность ПСВ существенно влияет на оценку возможностей наступления тех или иных событий. Иными словами, ЛПР гораздо выше оценивает вероятность выигрыша, позитивного варианта развития событий, чем вероятность проигрыша, развития событий по негативному сценарию. В целом можно считать установленным, что люди – переоценивают объективную

вероятность наступления маловероятных событий и, одновременно, недооценивают вероятность появления очень правдоподобных;

– считают событие тем более вероятным, чем легче и быстрее можно восстановить в памяти аналогичные события;

– часто игнорируют объемы выборки;

– часто избегают риска, когда речь идет о выигрыше и проявляют стремление к риску, когда ожидаются потери, проигрыш.

Соответствующая программная реализация предлагаемой здесь СГПТР позволит обеспечить:

- поддержку решения сразу нескольких возможных вариантов задач оптимального выбора в режиме диалога с пользователем;

- ввод качественной экспертной информации, факторов, определение их приоритетов;

- осуществление необходимого числа реализации процедур прогноза и коррекции по установленному критерию оценки вектора невязки;

- выработку рекомендаций об исключении отдельных элементов на некотором уровне иерархии согласно установленному пороговому условию (например, малые изменения компонент вектора приоритетов сценариев);

- выдачу итогового решения задачи установления оптимальных приоритетов управленческих стратегий, обеспечивающих наиболее приемлемый вариант состояния СЭС в будущем в результирующий файл, пригодный для формирования ЛПР окончательных выводов по существу рассматриваемой проблемы;

- исследование влияния на решение задачи выбора изменений предпочтений.

ЛПР на различных уровнях в иерархических моделях Нр и НС;

- защиту от несанкционированного доступа и использования;

- идентификацию каждого пользователя и дифференциацию пользователей в зависимости от доступных им систем действий и операций;
- ведение протокола своей работы;
- систематизацию и хранение в компактном виде информации о результатах решения конкретных задач.

В своих следующих публикациях автор предполагают рассмотреть конкретные задачи оценки состояний различных СЭС с целью прогнозирования условий возникновения и развития техногенных ЧС в Республике Узбекистан.

Список использованных источников

1. Информация из ежегодного доклада Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба, 2020 год, рег. номер 1457, А.Х. Кулдашев.
2. Вербально-числовой метод анализа социально-экономических организационных структур (СЭС). Ч.2. Определение прогнозируемых значений фазовых переменных (квазирешения) / В.В. Кузнецов// Человек и общество: на рубеже тысячелетий: Международ, сб. науч. тр. – Вып. 21. – Воронеж: Воронеж, гос. педагогич. ун-т., 2003. – с. 11-13. Кузнецов, В.В.
3. Аналитические материалы из сайта avn.ru